

Discussione sui Requisiti di Sistema “Virtual Court”.

MetaJust. Metaverse Justice: Legal and Practical
Implications for Justice in the Metaverse – PRIN PNRR
2022 - P2022Z3W2S

Report di Progetto

Autori: Giampiero Lupo – ISASI-CNR – giampiero.lupo@cnr.it

Paolo Tullio (sezione Legal Clinics) - UNISALENTO - paolo.tullio@unisalento.it

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Indice

1. Introduzione	2
1.1 La Ratio di un Tribunale Virtuale.....	2
2. Metodologia e Definizioni.....	3
3. Domande Relative ai Requisiti di Sistema.....	4
3.1 Ambiti di applicazione del Virtual Court	4
3.2 Definizione degli ambienti	5
3.2.1 Aula di tribunale.....	5
3.2.2 Stanza Virtuale	9
3.2.3 Stanza Virtuale Protetta.....	13
3.3 Definizione degli Storyboard per l'esperienza VIC nel Metaverso e ruoli degli attori.	14
3.3.1 Aula di Tribunale	14
3.3.2 Stanza Virtuale	24
3.3.3 Stanza Virtuale Protetta.....	31
3.4 Requisiti di sicurezza.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Annex 1 Materiale fotografico: Aula di Udienza.....	34
Annex 2 Materiale fotografico: Sala Riunioni	39
Annex 3 Materiale fotografico: Sala Protetta	41

1. Introduzione

Il documento relaziona sulla discussione preliminare del gruppo relativa alla definizione dei requisiti di sistema della “Virtual Court”. Il gruppo “Metaverse Context and Legal Analysis” supporta la discussione rispondendo alle questioni fondamentali da definire per permettere un’implementazione adeguata del sistema “Virtual Court” e l’introduzione di potenziali modifiche successivamente allo sviluppo.

Per perseguire tale obiettivo, nelle pagine successive, saranno trattate le principali domande relative ai requisiti di sistema. In particolare, saranno descritti gli ambiti di applicazione del Virtual Court (ViC) e saranno definiti gli ambienti e le relative funzionalità. Gli ambienti descritti sono l’aula di tribunale virtuale, la stanza virtuale, la stanza virtuale protetta. Con riferimento alla stanza virtuale, questa potrà essere utilizzata per molteplici funzioni, dalla camera di consiglio al colloquio tra avvocati in sede di conciliazione/mediazione o tra avvocato e cliente.

Nella sezione 3.3, per ciascuna ambientazione, saranno definiti preliminarmente gli storyboard per l’esperienza ViC nel Metaverso. Inoltre, saranno descritti i ruoli degli attori coinvolti e le funzionalità necessarie per permettere la loro operatività secondo la procedura e le prassi, nell’ambiente virtuale.

Infine, saranno trattati i requisiti di sicurezza del sistema.

1.1 L’utilità di un Tribunale Virtuale

Il tribunale Virtuale sarà utilizzato per riprodurre nel virtuale, ambientazioni reali che sono utilizzate per procedimenti giudiziari e per attività extra-giudiziali.

La ratio alla base dello sviluppo e gli eventuali vantaggi dell’utilizzo del ViC sono qui elencati.

- Strumento utile per la formazione dei professionisti della giustizia.
- Pilota e proof of concept dell’applicazione della tecnologia IVR per i servizi del sistema giudiziario.
- Vantaggi in termini di riduzione degli spostamenti degli attori coinvolti nei processi.
- Possibilità di utilizzo per l’audizione di testimoni “vulnerabili”.
- Miglioramento dell’esperienza della video conferenza come alternativa al procedimento ed alle attività giudiziali ed extra-giudiziali faccia a faccia.

2. Metodologia e Definizioni

L'analisi delle ambientazioni, la definizione di ruoli e storyboard è basata sulla ricerca documentale che include l'analisi delle pubblicazioni sul tema e l'analisi delle regole processuali (civili e penali) e sull'osservazione della prassi relativa alla procedura penale (in maggior misura) e civile. Parte del lavoro di analisi ha riguardato la raccolta e analisi di materiale fotografico che possa essere di ausilio per la definizione delle ambientazioni dei tre ambienti virtuali che saranno sviluppati. Il coinvolgimento di professionisti della giustizia, ha permesso di finalizzare le informazioni raccolte sulla base dell'esperienza sul campo.

Definizioni:

Legal clinics: (includere simulazioni di udienze).

Le cliniche legali sono laboratori in cui gruppi di studenti universitari (in genere dell'ultimo anno di un corso in giurisprudenza), sotto la supervisione di docenti e professionisti (normalmente avvocati), prestano un servizio gratuito di assistenza e/o consulenza legale alla comunità locale.

Si propone così agli studenti un metodo di apprendimento pratico e interattivo, ponendoli dinanzi a casi giuridici reali, da esaminare e risolvere individualmente o in gruppo (*experiential learning* o *learning by doing*). Questo innovativo metodo educativo rappresenta un prezioso complemento alla più tradizionale didattica frontale, anche nell'ottica dell'imminente ingresso degli studenti nel mondo professionale.

Il modello, nato e sviluppatosi nel secolo scorso nelle università americane, dove è stata coniata l'espressione "*clinical legal education*", è stato successivamente esportato in altri Paesi, compreso il nostro, nel quale numerose università hanno recentemente avviato progetti di clinica legale nell'ambito di corsi di laurea in giurisprudenza. In effetti, negli ultimi decenni si è assistito ad una crescente diffusione delle cliniche legali in tutto il mondo, al punto che sono sorte associazioni ed organizzazioni internazionali con lo scopo di promuovere la *clinical legal education* mediante la creazione di reti per la collaborazione e lo scambio di idee tra i coordinatori delle varie cliniche. A livello europeo, si segnala l'ENCLE - *European Network for Clinical Legal Education*¹, che organizza annualmente una conferenza internazionale. Per meglio comprendere la portata del fenomeno, basti pensare che sono persino nate riviste scientifiche interamente dedicate alla *clinical legal education* ("Clinical Law Review" e "International Journal of Clinical Legal Education").

Il crescente successo di questo metodo d'insegnamento non deve stupire. Le cliniche legali costituiscono, infatti, uno strumento didattico fondamentale, che riesce a coniugare la formazione teorica con la pratica professionale. Frequentando la clinica legale gli studenti imparano ad inquadrare e risolvere i problemi giuridici, a lavorare in gruppo, ad intrattenere i rapporti con i "clienti", a redigere atti e pareri, a negoziare, a presentare un caso davanti a un giudice. Il tutto anche attraverso la simulazione di processi virtuali, basati su casi immaginari o casi reali passati e già risolti, che si svolgono in aule universitarie all'occorrenza adibite ad aule di tribunale (in alcuni atenei esistono vere e proprie "aule tribunale"). Gli studenti hanno così l'opportunità di applicare

¹ "ENCLE is a European Network of persons committed to achieving justice through education. It aims to bring together persons from different countries, who exchange perspectives and work collaboratively from a variety of legal, educational and organizational settings in order to promote justice and increase the quality of law teaching through Clinical Legal Education" (cfr. www.encle.org).

ai casi concreti le conoscenze teoriche acquisite frequentando i corsi tradizionali che, come noto, sono prevalentemente basati su un sistema di didattica frontale con scarsa partecipazione attiva dello studente alla lezione.

Le attività delle cliniche legali consistono prevalentemente: (i) nell'offerta di prestazioni di consulenza legale individuale, ovvero collettiva, quando l'interlocutore è rappresentato, non dal singolo, ma da un'associazione rappresentativa di una categoria o di un gruppo di persone; (ii) nella difesa e rappresentanza di clienti dinanzi ad autorità giurisdizionali o amministrative, o dinanzi ad organi di conciliazione, sotto la guida di un avvocato abilitato al patrocinio; (iii) nell'attività di *advocacy* e di sensibilizzazione delle istituzioni su problemi giuridici di impatto e rilevanza sociale, anche attraverso la formulazione di proposte di riforma.

Tali attività sono spesso – anche se non necessariamente – rivolte alla tutela dei soggetti più deboli (detenuti, persone senza fissa dimora, disabili, minori, migranti e rifugiati, ecc.) ed economicamente svantaggiati, quindi privi dei mezzi per godere autonomamente di un'adeguata tutela dei propri diritti. Non a caso, tra le materie più diffuse fra le cliniche legali si annoverano il diritto dell'immigrazione, la tutela dei diritti umani e il diritto del lavoro.

Sotto questo profilo le cliniche giocano un ruolo importante, oltre che nell'educazione e nella formazione giuridica di giovani studiosi, anche da un punto di vista etico-sociale. L'aspetto etico-sociale, al pari di quello dell'innovazione nell'offerta formativa, rappresenta un fattore di estrema importanza per l'università. Mediante l'avvio di una clinica legale l'ateneo si fa promotore della giustizia sociale, con importanti ricadute a livello d'immagine e reputazionale. Prestando *pro bono* un'attività in favore di soggetti “deboli”, l'università si mostra impegnata nella difesa di valori fondamentali della società civile quali la solidarietà, l'uguaglianza, la tutela dei diritti e la prevenzione e risoluzione dei conflitti sociali. Anche in quest'ottica, l'esperienza della clinica legale è altamente formativa: calandosi direttamente nella realtà della società civile e toccando con mano le questioni che gli sono sottoposte, lo studente matura rapidamente una maggiore coscienza sociale e sviluppa un approccio critico ai problemi di giustizia. La clinica legale si propone, dunque, anche come strumento di crescita sociale, oltre che professionale, e di educazione del giurista alla giustizia.

3. Domande Relative ai Requisiti di Sistema

3.1 Ambiti di applicazione del Virtual Court

Il tribunale virtuale è stato sviluppato come prototipo di applicazione da impiegare con scopi formativi o di test come strumento alternativo di erogazione dei servizi giudiziari e delle attività extra-giudiziali nei seguenti ambiti del diritto.

- Tutela della cybersecurity, con focus sulla sicurezza contro attacchi informatici, furti di identità, frodi informatiche, riciclaggio di denaro, soprattutto legati al metaverso.
- Tutela dei minori, mettendo così in evidenza questioni quali la vittimizzazione, l'esposizione a contenuti inappropriati, il cyberbullismo, la violenza.

Le aree selezionate non precludono che si possa applicare il sistema del Virtual Court anche ad altri contesti come: "Tutela dei consumatori e trasparenza dei termini di utilizzo (moderazione dei contenuti) per il Metaverso e le tecnologie correlate, come NFT (Non Fungible Tokens) e valute digitali decentralizzate."

Con lo scopo di permettere le più ampie possibilità di applicazione, si prenderà come esempio una generica aula di tribunale utilizzata nei processi penali. La sua struttura e composizione, infatti, permette che sia utilizzata anche per udienze in ambito civilistico.

Con l'obiettivo di permettere il test del sistema nell'ambito delle legal clinics relative ai colloqui tra avvocato e cliente, o altri colloqui non pubblici tra diverse parti del processo (come mediazioni o conciliazioni), il ViC includerà anche una stanza virtuale che riprodurrà un generico studio con scrivania e relative postazioni. Tale stanza con modifiche minime della composizione (ad esempio, con la presenza di un tavolo per riunioni circondato da un numero adeguato di sedute) potrà essere utilizzata anche per le camere di consiglio inteso come luogo in cui il collegio (Collegio formato da più Giudici o la Corte di Assise con i Giudici popolari) si ritira per deliberare tutte le decisioni che non sono immediatamente formalizzate nel corso dell'udienza.

Considerato che la giurisdizione penale sarà il contesto di riferimento del ViC), e che in questo ambito è spesso necessaria l'audizione di testimoni o parti del processo in ambienti protetti (si pensi al caso di vittime minorenni) o comunque l'utilizzo di tecnologie di videoconferenza (ad esempio per l'audizione di detenuti), verrà sviluppata una terza stanza virtuale. La "Stanza Virtuale Protetta" potrà essere utilizzata per l'audizione di un teste o parte del processo appartenente ad una categoria protetta, come un minore o un disabile. La stanza permetterà il confronto tra un CTU (psicologo nominato dal tribunale, ad esempio) ed il teste/parte del processo in un ambiente protetto, mentre il video del colloquio è trasmesso a magistrati ed altri attori del processo che potranno interloquire con l'audito attraverso l'intermediazione del CTU.

3.2 Definizione degli ambienti

In questa sezione saranno definiti ambienti, struttura, story board e ruoli degli attori con relative funzionalità.

3.2.1 Aula di tribunale

Con lo scopo di riprodurre virtualmente un'aula di tribunale italiana, i ricercatori analizzeranno del materiale fotografico che riproduce diversi esempi di aule giudiziarie. Nei tribunali italiani le aule giudiziarie sono caratterizzate da interni e ambientazioni diversissime tra loro: diverse tipologie di sedute e scrivanie, diversa tipologia di illuminazione, murature rivestite di marmo o legno (si vedano fig. AN.1 – AN.4 in Annex 1). Attraverso l'analisi del materiale fotografico ed in collaborazione con il gruppo di lavoro 4 "IVR Technological Implementation", si selezioneranno gli elementi costitutivi dell'ambientazione che maggiormente favoriscono la riproduzione in ambiente virtuale dell'aula e che facilitino i lavori degli attori coinvolti durante l'udienza.

Tuttavia, alcuni elementi fondamentali, accomunano le aule di tribunale utilizzate nel penale, e la cui ratio deriva dalla necessità di ottemperare a regole procedurali fondamentali stabilite nella costituzione e nei codici di procedura: 1. giudice in una posizione di estraneità rispetto agli interessi coinvolti nella res iudicanda e di assenza di pregiudizi - art. 3 e 101 Cost.; 2 piena autonomia del giudice e quindi “distanza” dalle parti (pubblico ministero e difesa). Per rispettare il “rito” del procedimento penale, pertanto, il posizionamento delle parti del processo nelle aule riproduce una conformazione a triangolo.

Il primo vertice del triangolo è il giudice. La seduta del giudice solitamente in posizione più elevata rispetto agli altri di fronte ad una scrivania, si affaccia verso l’aula e verso le parti del processo ed il pubblico.

Altro vertice è il Pubblico Ministero: alla destra, di fronte al giudice siede il pubblico ministero (l’accusa).

Il terzo vertice è costituito dall’imputato: alla sinistra, la difesa, vale a dire l’imputato con il suo avvocato. Subito dietro alla posizione delle parti, vi sono altre scrivanie sulle quali possono sedere se previste dal procedimento, le parti civili (solitamente la parte civile con il suo avvocato).²

La scrivania del giudice è solitamente ampia perché deve accogliere se non il solo giudice monocratico, un numero diverso di giudici di varia natura, come nel caso del tribunale in composizione collegiale (Presidente e Giudici a latere) o in caso di corte di assise (due giudici togati, il presidente e il giudice a latere, e sei giudici laici -denominati giudici popolari).

Al di fuori del triangolo descritto (ai cui vertici abbiamo giudice, difesa e accusa), vi sono altri attori coinvolti nel processo, come gli attori sentiti dalle parti durante l’udienza (testimoni, l’imputato o la parte civile) il pubblico, il cancelliere verbalizzante.

Gli attori sentiti durante il processo siedono solitamente su una sedia (eventualmente con piccolo banchetto davanti) posta tra il giudice e le parti, rivolta ad un lato dell’aula in modo da permettere che l’audito possa interloquire sia con le parti che esaminano, sia con il giudice.

Il pubblico è posizionato in fondo all’aula. Le udienze sono solitamente aperte ai cittadini, con l’obiettivo di rispettare la pubblicità del procedimento: l’art. 471 cpp, prevede la pubblicità quale regola generale dell’udienza dibattimentale, tutelata a pena di nullità, con delle eccezioni che si manifestano quando il giudice decide di procedere a porte chiuse, a garanzia di interessi della collettività, dello Stato, o di soggetti coinvolti nel procedimento.

Sulla parete alle spalle del giudice è presente la scritta: “La legge è uguale per tutti”.

Sulla base di tale argomentazione, il ViC prevederà l’implementazione di un’aula di tribunale con un’ambientazione selezionata dal gruppo di ricerca sulla base di esempi di aule reali e che rispetti le caratteristiche ed i relativi posizionamenti degli attori del processo secondo la fig. 1. Il giudice (i giudici in composizione collegiale o per la corte d’assise) guarda/guardano l’aula (posizione

² La parte civile in un procedimento penale è il soggetto che ha subito un danno a causa del reato e che intende presentare una richiesta di risarcimento o restituzione di fronte al tribunale penale. La richiesta civile inclusa nel procedimento penale mantiene la sua indipendenza, anche se è disciplinata dalle norme del codice di procedura penale. Secondo l'articolo 74 cpp può presentarsi esclusivamente nel processo e non nel procedimento. Sono legittimati a presentarsi come parte civile sia persone fisiche che giuridiche, nonché enti senza personalità giuridica.

A.1). Le parti (accusa e difesa) su scrivanie, uno a fianco all'altro guardano al giudice (posizione A.2 e A.3). Le parti civili guardano alla scrivania del giudice, sono in posizione arretrata rispetto alle posizioni delle parti (A.4). Una postazione è presente per l'esami di testimoni, imputati e consulenti del tribunale o delle parti, posizionata tra il giudice e le parti ed orientata verso un lato dell'aula (p. A.6).

Come vedremo in seguito, alcuni attori non hanno un ruolo attivo nell'ambito dell'udienza: non partecipano intervenendo nel dibattimento, ma o hanno facoltà di assistervi (il pubblico), o svolgono funzioni di supporto, come effettuare la trascrizione in tempo reale (cancelliere verbalizzante).

Pertanto, il pubblico non partecipa al tribunale virtuale ma ha la possibilità di assistere all'udienza tramite la trasmissione video: per riprodurre l'udienza reale, la telecamera (virtuale) sarà orientata verso il giudice. Il tribunale virtuale potrà riprodurre con degli avatar (fig. 1, posizione A.7), la presenza del pubblico, ma tali avatar non saranno collegati ad alcun utente ed hanno il solo scopo di rendere la riproduzione virtuale del tribunale quanto più possibile vicina alla realtà. Con lo stesso metodo saranno rappresentati altri attori "passivi" coinvolti nel processo, come cancellieri ed ufficiali giudiziari. Questi potranno assistere alla trasmissione video dell'udienza e svolgere in questo modo le loro funzioni. Dato che tra le mansioni del cancelliere vi è anche il supporto alla consultazione di documenti o alla riproduzione di materiale audio-video durante l'udienza, le relative funzioni in ambiente virtuale saranno assegnate anche a questo avatar.

Tra le funzioni del tribunale virtuale fondamentali per riprodurre le fasi di un dibattimento, alcune hanno lo scopo di permettere l'esame delle prove ammesse (escludendo qui l'audizione di testimoni o consulenti, già precedentemente trattata). Per le prove audio, sarà possibile per tutti coloro che partecipano all'udienza virtuale, di ascoltare l'audio ammesso come prova. Per le prove video, uno speciale schermo che apparirà nell'aula virtuale, quando attivato dall'ufficiale giudiziario su richiesta del presidente, sarà utilizzato per mostrare ai partecipanti prove a video (incluse fotografie, documenti cartacei da visualizzare etc.). Un'altra funzione del ViC supporterà il necessario scambio di documentazione tra gli attori del processo: il sistema permetterà lo scambio sicuro (si veda sezione 3.4 su sicurezza informatica del ViC) di documenti in formato pdf. Con l'intento di supportare la partecipazione equa di tutte le parti del processo, è fondamentale che queste possano condividere documenti in formato pdf durante il dibattimento e previa autorizzazione del giudice. L'accesso ai documenti può essere limitato ad alcuni degli attori del processo (es. verbale d'udienza consultato dalle parti e dal solo assistente cancelliere e giudici).

I ricercatori valuteranno l'opportunità di sviluppare una funzione di verbalizzazione automatica tramite tecnologia speech to text da inserire nel ViC.

Fig. 1 Virtual Court – Aula d’Udienza Virtuale

Legenda:

- A.1 Giudice (composizione monocratica, collegiale o d’assise)
- A.2 Imputato e Avvocato della Difesa
- A.3 Pubblico Ministero
- A.4 Parti Civili
- A.5 Altri attori: cancelliere, ufficiale giudiziario (solo avatar)
- A.6 Sedia per l’esame di testimoni, imputato, consulenti
- A.7 Pubblico (solo avatar)
- T.1 Orientamento telecamera in uso al pubblico
- T.2 Altra telecamera eventualmente utilizzabile da cancelleria e da ufficiale giudiziario
- S.1 Schermo per riproduzione materiale audiovisivo

3.2.2 Stanza Virtuale

La stanza virtuale (SV) riprodurrà una sala “riunioni” adattabile a diversi utilizzi. In base alla sua destinazione di uso, la SV avrà una diversa conformazione che tuttavia non andrà ad influire l’ambientazione della sala che rimarrà invariata. Per l’ambientazione della SV, i ricercatori analizzeranno del materiale fotografico che riproduce diversi esempi di sale riunioni (si veda fig. AN.13 – AN.14 in Annex 2). I ricercatori selezioneranno gli elementi costitutivi dell’ambientazione che maggiormente favoriscono i lavori degli attori coinvolti. La SV sarà caratterizzata dalla presenza di un tavolo da riunione posizionato al centro con almeno 8 sedute e di uno schermo alla parete per l’eventuale presentazione di materiale video.

La SV in diverse conformazioni sarà utilizzata (sia nelle legal clinics che per eventuali test sul campo) per: 1. Colloqui tra avvocato e cliente (prima conformazione -SV1- in Fig. 2); 2. Sala riunioni per colloqui tra PM, avvocati o tra le parti per eventuali patteggiamenti o conciliazioni (seconda conformazione -SV2- in Fig. 3); 3. Camera di consiglio intesa come luogo in cui il collegio (Collegio formato da tre Giudici o la Corte di Assise con i Giudici popolari) si ritira per deliberare tutte le decisioni che non sono immediatamente formalizzate nel corso di un’udienza.

La sala riunione per colloqui tra avvocato e clienti (SV1) sarà caratterizzata dalla presenza di un numero limitato di sedute e dal fatto che l’avvocato siede di fronte ai suoi clienti. Avremo appunto una seduta per l’avvocato (eventualmente un’altra per il suo assistente) e di fronte due o più sedute per i clienti (fig. 2)

La sala riunioni per colloqui tra avvocati o tra le parti per eventuali patteggiamenti/mediazioni o conciliazioni (seconda conformazione -SV2- in Fig. 3) sarà caratterizzata dalla presenza di una serie di sedute poste di fronte alle altre. Ad esempio, due sedute per avvocato e cliente (difesa) poste di fronte a due sedute per Pubblico Ministero e suo assistente.

La camera di consiglio (SV3) sarà utilizzata per la discussione collegiale delle decisioni poi formalizzate in un’udienza e pertanto vedrà tutte le sedute circondare il tavolo da riunioni. Una seduta con un piccolo banco sarà occupata dal solo avatar (con funzionalità limitate) che rappresenta un eventuale cancelliere verbalizzante.

Tutte le conformazioni descritte potranno essere customizzate per esigenze specifiche come, ad esempio, la SV1 può prevedere la presenza di due sedute e non solo una, per l’avvocato ed un assistente posizionate di fronte ad un numero variabile di clienti.

Tutte le configurazioni permettono la trasmissione di materiale audio o video ai fini dei lavori svolti nella SV (come ad esempio, l’esame di prove documentali in camera di consiglio) e lo scambio sicuro (si veda sezione su sicurezza informatica del VIC) di documenti in formato pdf. Nessuna delle tre configurazioni ha un utilizzo che prevede la presenza di un “pubblico” che assiste ai lavori, dato che sono utilizzate per tipologie di colloqui privati se non riservati. Tuttavia, la SV dovrà prevedere la ripresa audio/video dei lavori (attraverso la presenza di una serie di telecamere: T.1, T.2 in Fig. 2-4) per alcune esigenze fondamentali. Nel caso della sala riunioni per patteggiamenti o conciliazioni (SV2) e della camera di consiglio (SV3) la ripresa audio e video è necessaria per supportare l’eventuale verbalizzazione dei lavori. Potenzialmente, si può

prevedere, valutarne la fattibilità, l'implementazione di un sistema automatico di verbalizzazione tramite tecnologia speech to text. Inoltre, in tutte le configurazioni, dato l'utilizzo della SV per le legal clinics e per la formazione di giuristi o altre figure professionali, la ripresa audio e video è necessaria per permettere ai non partecipanti di assistere ai lavori con obiettivi formativi.

Fig. 2 Virtual Court – Stanza Virtuale – Configurazione 1 – SV1

Fig. 3 Virtual Court – Stanza Virtuale – Configurazione 2 – SV2

Legenda:

- A.1 Avvocato difesa
- A.2 Imputato
- A.3 PM
- A.4 PM o assistente
- A.5 Cancelliere per eventuale verbalizzazione
- S.1 Schermo per riproduzione a video
- T.1 Orientamento telecamera ripresa audio/video
- T.2 Orientamento altra telecamera ripresa audio/video

Fig. 4 Virtual Court – Stanza Virtuale – Configurazione 3 – SV3

Legenda:

- A.1 Presidente del collegio
- A.2 Giudice a latere
- A.3 Giudice popolare 1
- A.4 Giudice popolare 2
- A.5 Giudice popolare 3
- A.6 Giudice popolare 4
- A.7 Giudice popolare 5
- A.8 Giudice popolare 6
- A.9 Cancelliere per eventuale verbalizzazione
- S.1 Schermo per riproduzione a video
- T.1 Orientamento telecamera ripresa audio/video
- T.2 Orientamento altra telecamera ripresa audio/video

3.2.3 Stanza Virtuale Protetta

La Stanza Virtuale Protetta (SVP) avrà l'obiettivo di fornire uno strumento per l'audizione di testimoni o parti del processo in ambienti protetti (si pensi al caso di vittime minorenni). La "Stanza Virtuale Protetta" permetterà l'interazione tra un CTU (psicologo nominato dal tribunale ad esempio) ed il teste/parte del processo in un ambiente protetto. Come avverrebbe in una stanza protetta reale, la quale ha solitamente a disposizione un vetro a specchio che permette a giudici e avvocati di visionare cosa avviene all'interno (si veda materiale fotografico in Annex 3), la SVP permetterà la trasmissione audio/video del colloquio. Magistrati ed altri attori del processo potranno interloquire con l'audito attraverso l'intermediazione del CTU: pertanto comunicando con il solo CTU attraverso un microfono. L'ambientazione della sala sarà scelta sulla base del materiale fotografico ed avrà l'obiettivo di fornire un ambiente piacevole e accogliente soprattutto per l'audizione di minori.

Fig. 4 Virtual Court – Stanza Virtuale Protetta – SVP

3.3 Definizione degli Storyboard per l'esperienza ViC nel Metaverso e ruoli degli attori.

3.3.1 Aula di Tribunale

Nel corso del processo il giudice ascolta gli eventuali testimoni e consulenti del PM, della difesa e (se presente) della parte civile (la vittima del reato che decide di chiedere il risarcimento del danno), valuta i documenti e le testimonianze presentate come prova da tutte le parti e può ascoltare l'imputato. Si tratta di una fase pubblica e orale che si conclude con la discussione finale, in cui il PM, il difensore e l'eventuale parte civile espongono le proprie ragioni.

L'udienza dibattimentale in particolare è la fase che verrà principalmente trattata dal VIC. Durante l'udienza, si giunge alla formazione delle prove con il confronto in contraddittorio dei vari soggetti processuali. In questa fase, le parti del processo possono intervenire a tutela dei propri diritti e delle proprie posizioni in applicazione del principio del contraddittorio.

Il dibattimento si colloca, nel processo penale, dopo l'udienza preliminare terminata con il decreto del G.U.P. che ha disposto il giudizio oppure, se non è prevista l'udienza preliminare, dopo la conclusione delle indagini preliminari con la citazione diretta a giudizio: tali fasi del processo non saranno prese in considerazione per l'applicazione e test del VIC.

L'apertura del dibattimento è preceduta da una serie di atti preliminari in cui si svolgono determinate attività funzionali alla formazione delle prove. Queste attività includono ad esempio, la redazione da parte delle parti della lista dei testimoni e della lista dei consulenti tecnici e periti. Alcune di queste attività preliminari sono necessarie altre eventuali.³ Molte delle attività relative agli atti preliminari vengono svolte nell'ambito di un'udienza preliminare anche detta udienza "filtro". Tale udienza, come tutte quelle inerenti al dibattimento, è condotta dal Presidente del Tribunale o della Corte d'Assise o in sua assenza dal Pubblico Ministero.

Dopo l'esecuzione degli atti preliminari, la regolare costituzione delle parti e l'esame delle questioni preliminari si apre il dibattimento vero e proprio con l'udienza dibattimentale che sarà oggetto di sperimentazione del VIC.

³ Gli atti preliminari includono nello specifico: 1. La redazione da parte delle parti della lista dei testimoni, consulenti tecnici e periti nonché di altri soggetti che sono imputati in un processo connesso di cui si chiede l'esame durante il dibattimento; 2. La regolare costituzione delle parti, disciplinata dall'articolo 484 c.p.p. (ultima occasione per l'imputato di costituirsi parte civile nel processo); 3. La possibilità per le parti di sollevare subito, pena la preclusione, alcune questioni preliminari, come la competenza del giudice per territorio e per connessione, le nullità di alcuni atti processuali, la costituzione di parte civile. Anche l'udienza filtro, in una prima fase non sarà oggetto della sperimentazione del VR: tuttavia non è preclusa la possibilità di utilizzare il sistema per testare una simulazione di udienza filtro in seguito.

L'udienza dibattimentale si impernia intorno al principio del contraddittorio poiché garantisce la partecipazione al processo di ciascuna delle parti consentendo la difesa da parte dell'imputato.⁴

L'udienza dibattimentale, è necessariamente pubblica a pena di nullità ai sensi dell'articolo 471 c.p.p.⁵ Si veda a tal proposito la sezione 3.2.1 sulla pubblicità dell'udienza e la possibilità della visione della stessa da parte del pubblico tramite apposito stream video, requisito fondamentale del VIC.

Svolgimento dell'udienza dibattimentale

Il dibattimento si apre con la dichiarazione del Presidente del collegio o del giudice ai sensi dell'articolo 492, primo comma, c.p.p. Il giudice ordina la lettura dell'imputazione al suo assistente, momento dall'inizio del quale è preclusa la possibilità di introdurre le questioni preliminari descritte sopra.

In secondo luogo, si procede con la materia istruttoria costituita da alcune fasi successive.

Fase 1. La richiesta di ammissione delle prove e l'indicazione dei fatti da provare.

In questa fase il PM, i difensori delle parti e delle parti civili richiedono l'ammissione delle prove e l'indicazione dei fatti che intendono provare ai sensi dell'articolo 493 c.p.p. Tale fase consiste in una esposizione orale da parte di PM e avvocati al tribunale. Successivamente, l'imputato viene informato dal giudice della facoltà di rendere in ogni momento del dibattimento dichiarazioni spontanee purché rientrino nell'oggetto dell'imputazione ai sensi dell'articolo 494 c.p.p.

Fase 2. L'ammissione delle prove

La seconda fase coincide con l'ammissione delle prove da parte del giudice ai sensi dell'articolo 495 c.p.p. attraverso un'ordinanza motivata che viene letta all'udienza e resa pubblica e allegata al verbale. È ammessa inoltre la prova contraria dell'imputato e del Pubblico Ministero la cui richiesta dev'essere fatta entro la fase della richiesta delle prove. Prima di procedere con l'ordinanza, se vi sono delle prove documentali da ammettere, il giudice deve concedere alle parti di esaminarle ed eventualmente formulare delle eccezioni. Ciascun documento ammesso entra

⁴ L'imputato, anche se detenuto, partecipa all'udienza dibattimentale da uomo libero, dunque privo di costrizioni fisiche ai sensi dell'articolo 474 c.p.p.

⁵ All'udienza dibattimentale può assistervi chiunque ad eccezione di minori, persone sottoposte a misure di sicurezza o in evidente stato di alterazione psico-fisica, salvo si tratti di testimoni. In tale ultimo caso, questi soggetti vengono fatti partecipare per il tempo necessario al solo intervento e subito allontanati. Il sistema di pubblicità del dibattimento può essere inoltre limitato dallo svolgimento a porte chiuse disposto dal giudice su richiesta dell'autorità competente o dell'imputato quando lo svolgimento a porte aperte può essere nocivo del buon costume, può diffondere notizie da mantenere segrete, può nuocere alla pubblica igiene ovvero turbare le regolari attività o salvaguardare la sicurezza di testimoni e imputati.

a far parte del fascicolo dibattimentale. L'ordinanza è in ogni caso modificabile se vengono sollevate eccezioni nella fase successiva.

Fase 3. L'assunzione delle prove

La terza fase corrisponde all'assunzione delle prove che dà inizio alla fase dell'istruzione dibattimentale. Le prove vengono assunte secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 c.p.p. ovvero prima quelle richieste dal PM e poi quelle richieste dalle parti ovvero con un ordine diverso su richiesta delle parti.

Terminata l'assunzione delle prove, se il giudice lo ritiene necessario può disporre d'ufficio l'assunzione di altri mezzi di prova, anche relativamente agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 507 c.p.p. In tal caso il giudice può sospendere il dibattimento e fissare una nuova udienza facendo passare il tempo necessario all'acquisizione delle nuove prove. La fase di assunzione delle prove viene riportata in un verbale (art. 510 c.p.p.).

Le prove assunte durante il dibattimento possono essere di varia natura. La tipologia di prova ammessa determinerà anche le funzionalità ed i requisiti del VIC. Il VIC dovrà infatti garantire che tutte le operazioni di assunzione prove che sono possibili in un'udienza reale possano essere effettuate durante l'udienza virtuale. Alcune delle prove che possono essere presentate in dibattimento, saranno tuttavia escluse dal VIC in quanto possono essere formate in circostanze e relativi ambienti diversi dall'aula di tribunale (si veda successivamente nella stessa sezione "esperimenti giudiziali").

A seguito, sono descritte le tipologie di prova che possono essere assunte in tribunale:

- a) La **Testimonianza** è la dichiarazione giurata di colui che riferisce fatti di cui abbia avuto esperienza e che siano oggetto di prova del processo. La testimonianza è quindi la dichiarazione di un terzo, estraneo alla vicenda giudiziaria, relativa a fatti rilevanti per la stessa.

Questa si svolge secondo una procedura definita. Prima dell'esame del testimone, il giudice deve avvertire il teste dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla legge per i testimoni falsi o reticenti. Pertanto, invita il testimone alla lettura della formula di impegno, volgarmente e comunemente chiamato "giuramento".⁶

⁶ "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza" (art. 497, co. 2 c.p.p.).

Successivamente, avviene la deposizione del teste secondo le regole della cosiddetta cross-examination (artt. 208 e segg. c.p.p. e 498 c.p.p.). Ciò prevede che sia il PM il primo ad introdurre i testimoni dell'accusa attraverso domande formulate oralmente e direttamente. A seguire, avviene il contro-esame da parte di quelle parti (es. la difesa) che non ne hanno richiesto l'esame. Ed infine vi è il riesame da parte del PM.

- b) **L'esame delle parti**, riguarda il caso in cui l'imputato, la parte civile (nel caso assai raro che non debba essere esaminata come testimone), il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono. E' questa la differenza con la testimonianza: mentre il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice, le parti (e quindi l'imputato) possono essere sottoposte ad esame solo se lo richiedono o ne prestano il consenso. Le parti sono esaminate secondo le regole della testimonianza (si veda al punto a).
- c) Il **confronto**. Quando vi è disaccordo (e solo in questi casi) fra persone già esaminate o interrogate su fatti e circostanze del processo è ammesso il confronto. La funzione è quella di risolvere i contrasti tra le prove presentate tramite esame dei testimoni e delle parti per favorire il giudice nella decisione. Durante il confronto, è il giudice che pone direttamente le domande ai soggetti chiamati davanti a sé. I difensori possono porre domande o chiedere chiarimenti ai soggetti chiamati al confronto, ma ciò deve avvenire sempre attraverso il filtro del giudice. La possibilità di permettere il confronto come funzionalità del VIC sarà verificata in corso d'opera. Tale requisito comporta un cambio nella conformazione dell'aula virtuale, in quanto richiederà il posizionamento di due banchi affiancati con relative sedute da porre di fronte al giudice (ed orientati appunto verso il giudice). Ciò mantenendo la conformazione originale dell'aula come definita in fig. 1.
- d) La **ricognizione** è la particolare dichiarazione di colui al quale viene richiesto di identificare/indicare una persona, una cosa, una voce, un suono o qualsiasi altro oggetto di percezione sensoriale che abbia una determinata rilevanza probatoria. Questa può avvenire nel VIC tramite la riproduzione di materiale fotografico, o audio video dallo schermo predisposto secondo figura 1.
- e) **L'esperienza giudiziale** consiste nella riproduzione simulata, per quanto possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. Si pensi ad esempio all'esperienza effettuato nel luogo di un delitto con il coinvolgimento dell'imputato. Questo è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. Per le sue caratteristiche e per il fatto che spesso l'esperienza è effettuato al di fuori dell'aula di tribunale, esso sarà escluso dalle funzioni e requisiti del VIC. Tuttavia, non è escluso che la riproduzione di materiale audiovisivo relativo ad un'esperienza giudiziale già effettuato possa essere effettuata nel VIC secondo le modalità già descritte. Inoltre, non è escluso che durante il progetto Meta-Just possano essere analizzate le possibilità dell'IVR come ausilio per effettuare esperienze giudiziali che riproducano situazioni reali (solo come proof-of-concept e con l'obiettivo di creare la base per potenziali successivi sviluppi del progetto al di fuori del finanziamento PRIN PNRR 2022).

- f) **La perizia.** Quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche è ammessa la perizia. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Una volta disposta la perizia il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. I consulenti possono esporre il proprio parere in forma orale durante il dibattimento (pur essendoci la possibilità di illustrare con note scritte il parere). La relazione in dibattimento può essere supportata dalla presentazione di materiale audio/video. Il consulente può rispondere a domande del PM e delle parti durante il dibattimento.
- g) **I documenti.** E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo e la loro riproduzione durante il dibattimento. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non sia possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
- h) **Prova atipica.** Vale a dire una prova che non trova disciplina nel codice di procedura penale. Il VIC non tratterà questo tipo di prova, se non nella possibilità che sia presentata durante l'udienza virtuale utilizzando le funzionalità già sviluppate per l'assunzione di prove tipiche (es. materiale audio/video, documenti etc.).

Fase 4. La discussione finale.

Nella discussione finale, (art 523 c.p.p.) il PM, e i difensori delle parti traggono le proprie conclusioni. La discussione finale è diretta dal presidente, il quale impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. Le parti iniziando dal PM espongono le proprie deduzioni, avanzando le proprie richieste, che non sono vincolanti per il giudice. Successivamente, tutte le parti, incluso il PM, hanno la facoltà di replicare alle deduzioni delle altre parti, ma solo una volta (eccezion fatta per l'imputato ed il suo difensore). L'imputato, vista la delicatezza della sua posizione, ha diritto all'ultima parola in ogni caso, anche dopo aver già replicato, qualora seguano altre controrepliche. Per quanto riguarda l'assunzione di nuove prove nella fase di discussione, essa può essere ammessa solo in caso di assoluta necessità.

Fase 5. Decisione in camera di consiglio.

Terminata la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per decidere. La camera di consiglio, intesa come luogo fisico nel quale il giudice in composizione collegiale o la corte d'assise si riunisce per discutere e decidere una sentenza, sarà riprodotta come stanza annessa al VIC (si veda sezione 3.2.2).

Fase 6. Sentenza.

Infine, il giudice legge in pubblica udienza il dispositivo della sentenza (che contiene le decisioni circa la condanna o l'assoluzione dell'imputato). La sentenza viene sempre corredata dei motivi della decisione, che in qualche caso possono essere redatti e letti assieme al dispositivo, in altri casi vengono redatti successivamente, entro i termini stabiliti dalla legge.

3.3.2.1 Ruoli e descrizione degli Avatar

In questa sezione, saranno elencati i ruoli degli attori che partecipano ad un'udienza penale. Verranno descritti i ruoli, le attività poste in essere durante l'udienza e le relative funzioni del VIC che dovranno essere sviluppate per garantire la loro partecipazione all'udienza virtuale.

Tribunale

1. Giudice (composizione monocratica) o Presidente del collegio.

Posizionamento	Seduta centrale su scrivania del giudice (Fig.1: A.1)
Avatar	Con toga. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente all'aula; interloquisce con le parti, con i testimoni, con i consulenti. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video.
Numero di attori/avatar	1

2. Giudice a latere (composizione collegiale)

Posizionamento	Seduta successiva a quella centrale su scrivania del giudice (Fig.1: A.1).
Avatar	Con toga. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Interloquisce con il presidente del collegio. Assiste all'udienza.

Numero di attori/avatar	1 (Corte d'Assise), 2 (tribunale collegiale).
--------------------------------	---

3. Giudice popolare (Corte d'Assise)

Posizionamento	Sedute successive a quella del giudice a latere o del presidente su scrivania del giudice (Fig.1: A.1).
Avatar	Con fascia tricolore. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Assiste all'udienza. Partecipa alla camera di consiglio.
Numero di attori/avatar	6

Cancelleria

4. Cancelliere

Posizionamento	Seduta laterale. Fig.1: A.5.
Avatar	Nessuna caratteristica specifica.
Funzioni	Assiste all'udienza. Può fornire se richiesta dal presidente documentazione in formato pdf o audio-video. Potenziale funzione di verbalizzazione.
Numero di attori/avatar	1 - 2. Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

5. Ufficiale giudiziario

Posizionamento	Seduta laterale. Fig.1: A.5.
Avatar	Nessuna caratteristica specifica.
Funzioni	Assiste all'udienza. Può fornire se richiesta dal presidente documentazione in formato pdf o audio-video.
Numero di attori/avatar	1 - 2. Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

6. Pubblico Ministero

Posizionamento	Scrivania con seduta di fronte al tribunale (Fig.1: A.3).
Avatar	Con toga. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente all'aula; conduce esame dei testimoni, delle parti e dei consulenti. Interloquisce con il presidente, con gli avvocati delle parti. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video.
Numero di attori/avatar	1 - 2. Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

7. Avvocato della Difesa

Posizionamento	Scrivania con seduta di fronte al tribunale (Fig.1: A.2).
Avatar	Con toga. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente all'aula; conduce esame dei testimoni, delle parti e dei i consulenti. Interloquisce con il presidente, con il PM, con gli altri avvocati presenti (es. avvocato di parte civile). Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video.
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

8. Imputato

Posizionamento	Scrivania con seduta di fronte al tribunale a fianco del suo avvocato (Fig.1: A.2).
Avatar	Nessuna caratteristica specifica. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Può intervenire durante l'udienza su richiesta e consenso del presidente. Può essere esaminato da PM o avvocati delle parti: in questo caso è da posizionare nel banco dei testimoni

	(Fig.1: A.6). Interloquisce con il proprio avvocato (in maniera privata).
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

9. Avvocato della Parte Civile

Posizionamento	Scrivania con seduta di fronte al tribunale, posizione arretrata rispetto all'avvocato della difesa e PM (Fig.1: A.4).
Avatar	Con toga. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente all'aula; conduce esame dei testimoni, delle parti e dei consulenti. Interloquisce con il presidente, con il PM, con gli altri avvocati presenti. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video.
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

10. Parte civile

Posizionamento	Scrivania con seduta di fronte al tribunale a fianco del suo avvocato. Posizione arretrata rispetto all'avvocato della difesa e PM (Fig.1: A.4).
Avatar	Nessuna caratteristica specifica. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Può essere esaminato da PM o avvocati delle parti: in questo caso è da posizionare nel banco dei testimoni (Fig.1: A.6). Interloquisce con il proprio avvocato (in maniera privata).
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

11. Pubblico

Posizionamento	In fondo all'aula di fronte al giudice. Fig.1: A.7.
-----------------------	---

Avatar	Nessuna caratteristica specifica. In piedi.
Funzioni	Assiste all'udienza. Non interviene in alcun modo.
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

3.3.2 Stanza Virtuale

La Stanza Virtuale (SV) come descritta nella sezione 3.2.2 verrà utilizzata per diverse funzioni, alcune legate ai procedimenti penali (configurazione in camera di consiglio), altre al ruolo dell'avvocato al di fuori del procedimento. Sulla base di ciò la SV configurata come sala "riunioni" versatile, che si adatta a diverse esigenze senza compromettere l'ambientazione di base, verrà principalmente applicata alla riproduzione in virtuale delle seguenti attività: 1. Colloqui tra avvocati e clienti; 2. Riunioni tra avvocati o parti per patteggiamenti/mediazioni o conciliazioni; 3. Camera di consiglio per le deliberazioni del collegio giudicante.

3.3.2.1. Sala riunione per avvocati e clienti

La stanza così configurata permetterà di riprodurre in virtuale il colloquio tra l'avvocato o più avvocati ed il proprio cliente/clienti. Il colloquio tra avvocato e cliente è un momento cruciale di comunicazione in cui il cliente può ottenere assistenza legale personalizzata e collaborare con l'avvocato per affrontare la situazione legale in cui si trova. Durante il colloquio possono essere portate avanti una serie di attività come le seguenti.

Raccolta di informazioni: l'avvocato ascolta attentamente il cliente per comprendere la sua situazione e le circostanze del caso. Il cliente ha l'opportunità di esporre i fatti, le preoccupazioni e gli obiettivi legali.

Analisi legale: basandosi sulle informazioni fornite dal cliente, l'avvocato esegue un'analisi legale per valutare la solidità del caso, le possibili strategie legali e le opzioni disponibili.

Consulenza legale: l'avvocato fornisce consulenza legale al cliente, spiegando i suoi diritti, le possibili conseguenze legali e le opzioni disponibili. Ciò può includere consigli su come comportarsi durante il processo legale e suggerimenti su come procedere.

Pianificazione della difesa: se il cliente è coinvolto in un procedimento legale, l'avvocato e il cliente collaborano per pianificare la migliore strategia difensiva per il caso, tenendo conto degli obiettivi del cliente e delle leggi applicabili.

Risposta alle domande: Il cliente ha l'opportunità di porre domande all'avvocato riguardo al caso, alle procedure legali e a qualsiasi altra questione rilevante.

Firma di documenti: se necessario, durante il colloquio potrebbero essere firmati documenti legali, come contratti di rappresentanza legale o dichiarazioni giurate.

3.3.2.1.1 Ruoli e descrizione degli Avatar

In questa sezione, saranno elencati i ruoli degli attori che partecipano al colloquio con avvocato/avvocati in una sala riunioni virtuale. Verranno descritti i ruoli e le attività poste in essere e le relative funzioni della SV che dovranno essere sviluppate.

1. *Avvocato*

Posizionamento	Seduta davanti al cliente. Tavola rotonda (Fig. 2: A.1 – A.2)
Avatar	Nessuna caratteristica specifica (vestiario formale?). Può alzarsi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente. Interloquisce con altro avvocato, assistente o cliente. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video. Firma documenti.
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

2. *Cliente*

Posizionamento	Seduta davanti all'avvocato. Tavola rotonda (Fig. 2: A.4 – A.3)
Avatar	Nessuna caratteristica specifica. Può alzarsi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente. Interloquisce con avvocato, assistente o con altro cliente. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video. Firma documenti.
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

3.3.2.2. Sala riunione per avvocati e parti per patteggiamenti e conciliazioni.

La stanza così configurata permetterà di riprodurre in virtuale i colloqui tra PM, avvocati delle parti, i propri clienti per attività di conciliazione/mediazione/patteggiamento. Durante i colloqui possono essere portate avanti una serie di attività come la discussione su questioni relative al procedimento, la presentazione di documenti e la riproduzione di materiale audio/video o la firma di documentazione.

3.3.2.2.1 Ruoli e descrizione Avatar

In questa sezione, saranno elencati i ruoli degli attori che potranno utilizzare la stanza virtuale per patteggiamenti e conciliazioni. Verranno descritti i ruoli e le attività poste in essere e le relative funzioni della SV che dovranno essere sviluppate.

1. Pubblico Ministero

Posizionamento	Seduta davanti tavola rotonda.
Avatar	Con toga. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente. Interloquisce con altro avvocato, assistente o cliente. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video. Firma documenti.
Numero di attori/avatar	Max 2.

2. Avvocato

Posizionamento	Seduta davanti tavola rotonda.
Avatar	Nessuna caratteristica specifica (vestiario formale?). L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente. Interloquisce con altro avvocato, cliente o PM. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione

	di documentazione in formato audio/video. Firma documenti.
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

3. Cliente

Posizionamento	Seduta a fianco dell'avvocato. Tavola rotonda (Fig3: A.4 – A.3)
Avatar	Nessuna caratteristica specifica.
Funzioni	Espone oralmente. Interloquisce con avvocato, o con PM. Firma documenti.
Numero di attori/avatar	Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

3.3.2.3. Camera di Consiglio

Nel caso di un tribunale in composizione collegiale o della corte di assise, alla fine del dibattimento, tutti i suoi componenti (presidente, giudice a latere, giudici popolari), si riuniscono e deliberano (decidono in camera di consiglio). In questo caso, la camera di consiglio indica il luogo (anche fisico) dove i giudici si ritirano alla fine del processo pubblico (celebrato in un'aula pubblica dove sono presenti i difensori, la pubblica accusa eventuali altri imputati di processi successivi e, naturalmente, anche cittadini che intendono assistere all'udienza) per deliberare e decidere in merito alla singola questione. La camera di consiglio pertanto può essere intesa come una stanza solitamente attigua all'aula di udienza, alla quale solo il Giudice (o il Collegio formato da tre Giudici o la Corte di Assise con i Giudici popolari) può accedere e dove materialmente vengono prese le decisioni che non sono immediatamente formalizzate nel corso dell'udienza.

Il collegio in camera di consiglio, guidato dal presidente, affronta le questioni preliminari non ancora risolte e tutte le altre questioni relative al processo. Il collegio discute le questioni riguardanti l'accusa e, se necessario, l'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, così come la responsabilità civile.

Ogni giudice esprime le ragioni della propria opinione e vota su ogni questione, indipendentemente dai voti precedenti. Il presidente raccoglie i voti partendo dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nei processi davanti alla corte di assise, i giudici popolari votano prima, a partire dal più giovane.

3.3.2.3.1 Ruoli e descrizione Avatar

In questa sezione, saranno elencati i ruoli degli attori che partecipano alla camera di consiglio. Verranno descritti i ruoli e le attività poste in essere durante la camera di consiglio e le relative funzioni della SV che dovranno essere sviluppate per garantire la partecipazione di tutti gli attori.

1. *Giudice presidente del collegio.*

Posizionamento	Seduta centrale, tavola rotonda (Fig. 4: A.1)
Avatar	Con toga. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente, interloquisce con gli altri giudici, gestisce le votazioni relative alle questioni discusse. Esprime il proprio

	voto. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video.
Numero di attori/avatar	1

2. Giudice a latere

Posizionamento	Seduta successiva a quella centrale, tavola rotonda (Fig. 4: A.2).
Avatar	Con toga. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente, interloquisce con gli altri giudici, Esprime il proprio voto. Può richiedere la visione di documenti o la riproduzione di documentazione in formato audio/video.
Numero di attori/avatar	1 (Corte d'Assise), 2 (tribunale collegiale).

3. Giudice popolare (Corte d'Assise)

Posizionamento	Sedute successive a quella del giudice a latere o del presidente, tavola rotonda (Fig. 4: A.3 – A.8).
Avatar	Con fascia tricolore. L'avatar può alzarsi in piedi e sedersi.
Funzioni	Espone oralmente, interloquisce con gli altri giudici, Esprime il proprio voto.
Numero di attori/avatar	6

4. Cancelliere

Posizionamento	Seduta su scrivania esterna alla tavola rotonda (Fig. 4:A.9)
Avatar	Nessuna caratteristica specifica. Può alzarsi in piedi e sedersi.

Funzioni	Assiste alla camera di consiglio. Può fornire se richiesta dal presidente, documentazione in formato pdf o audio-video. Potenziale funzione di verbalizzazione.
Numero di attori/avatar	1 - 2. Da definire sulla base dello sviluppo tecnologico.

3.3.3 Stanza Virtuale Protetta

La Stanza Virtuale Protetta (SVP) sarà destinata a facilitare l'audizione di testimoni o parti del processo vulnerabili in ambienti sicuri, come nel caso di vittime minorenni. Questa struttura permetterà l'interazione tra un CTU (ad esempio, uno psicologo nominato dal tribunale) e il testimone o la parte coinvolta, in un ambiente protetto. Analogamente a una stanza protetta fisica, che di solito è dotata di un vetro a specchio per consentire a giudici e avvocati di osservare l'interazione, la SVP permetterà la trasmissione audio/video del colloquio.

Durante l'utilizzo della SVP potranno essere portate avanti le seguenti attività: 1. Esame di testimoni protetti attraverso l'intermediazione di un CTU (presente nella stanza); 2. Esposizione di domande al teste interloquendo con il CTU tramite apposito microfono (che non permette tuttavia l'ascolto da parte del teste); 3. Raccogliere la testimonianza attraverso la registrazione audio/video; 4 Funzioni di verbalizzazione.

3.3.3.1 Ruoli e descrizione Avatar

Di seguito saranno descritti i ruoli degli attori che utilizzano la stanza protetta. Soprattutto saranno specificati, i ruoli, le attività poste in essere durante i colloqui in ambiente protetto, le relative funzioni della SVP che dovranno essere sviluppate.

1. Giudice

Posizionamento	Non presente nella SVP.
Avatar	/
Funzioni	Visiona il video dei colloqui. Può fare domande al teste tramite apposito microfono in solo collegamento con il CTU.
Numero di attori/avatar	1

2. Pubblico Ministero

Posizionamento	Non presente nella SVP.
Avatar	/
Funzioni	Visiona il video dei colloqui. Può fare domande al teste tramite apposito microfono in solo collegamento con il CTU.
Numero di attori/avatar	1. Da definire.

3. Avvocato

Posizionamento	Non presente nella SVP.
Avatar	/
Funzioni	Visiona il video dei colloqui. Può fare domande al teste tramite apposito microfono in solo collegamento con il CTU.
Numero di attori/avatar	Da definire.

4. Cancelliere

Posizionamento	Non presente nella SVP.
Avatar	/
Funzioni	Visiona il video dei colloqui. Potenziale funzione di verbalizzazione.
Numero di attori/avatar	Da definire

5. CTU

Posizionamento	Seduta interna alla SVP.
Avatar	Nessuna caratteristica specifica (abiti non formali). Può alzarsi e sedersi.
Funzioni	Interloquisce con il teste. Pone domande su suggerimento di giudici, avvocati, PM (tramite audio diretto). Può far visionare documenti, materiale audio/visivo.
Numero di attori/avatar	1

6. Testimone/Vittima di reato

Posizionamento	Seduta interna alla SVP.
Avatar	Nessuna caratteristica specifica (abiti non formali). Può alzarsi e sedersi.
Funzioni	Interloquisce con il CTU. Risponde a domande del CTU. Può visionare documenti, materiale audio/visivo.
Numero di attori/avatar	1

Annex 1 Materiale fotografico: Aula di Udienza

Fig. AN.1. Aula di udienza 1

Fig. AN.2. Aula di udienza 2

Fig. AN.3. Aula di udienza 3

Fig. AN.4. Aula di udienza 4

Fig. AN.5. Corte d'assise

Fig. AN.6 Corte d'Assise 2

Fig. AN.7 Tribunale in Composizione Collegiale

Fig. AN.8 Tribunale: intervento dell'avvocato della difesa

Fig. AN.9 Tribunale: Audizione testimone

Fig. AN.10 Tribunale: Audizione testimone con traduttore

Annex 2 Materiale fotografico: Sala Riunioni

Fig. AN.11 Sala Riunioni 1

Fig. AN.12 Sala Riunioni 2

Fig. AN.13 Sala Riunioni con Schermo

Fig. AN.14 Sala Riunioni con Schermo 2

Annex 3 Materiale fotografico: Sala Protetta

Fig. AN.15 Stanza Protetta

Fig. AN.16 Stanza Protetta

Fig. AN.17 Stanza Protetta

Fig. AN.18 Stanza Protetta

